

ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КЛАСТЕРЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ МАЗМУНИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.

Исмоилов Камолиддин Пардаевич

Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида)

таълим йўналиши магистранти.

Термиз агротехнологиялар ва инновацион
ривожланиш институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6652098>

Аннотация: Ушбу мақолада Қишлоқ хўжалиги кластерларининг таснифи, Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётида кластерларнинг аҳамияти, иқтисодий самарадорлиги, умуман кластер тушунчасинининг моҳияти чет эл олимларининг изланишлари, тегишла қарорлар, назариялар ва статистик маълумотлар орқали асослаб берилган.

Калит сўзлар: Инновация, кластер, агросаноат кластерлари, импульс, пандемия, тенденция, модел, кластерлаштириш назарияси, инфраструктура, квази-интеграция, латерал кластерлар, технологик кластерлар.

Дунё хўжалигининг иқтисодий ривожланишида ўзига хос ўринга эга бўлган жараён янги иқтисодий тушунчаларнинг кириб келиши, иқтисодиётда янги юқори технологик компьютер-информатсион махсулотлар ишлаб чиқариш, илм талаб махсулотларни кўплаб ишлаб чиқарилиши таъсирида иқтисодиёт тармоқлари шаклланмоқда. Бунинг таъсирида инвестицион иқлимни ўзгариши, рақобатни ривожланиши, инсон капиталига бўлган муносабатнинг ўзгариши, иқтисодиётни инновацион ривожланишини қўллаб-қувватланиши таъсирида юқори технологик махсулотлар ишлаб чиқарувчи тармоқлар қишлоқ хўжалиги тизимида агросаноат кластерлар тизими ташкил топади. Мамлакат қишлоқ хўжалигидаги инновацион янгиликлар таъсирида самарали иқтисодий ривожланиш механизмлари сифатида агросаноат кластерлари фаолиятини ташкил этиш ва ривожланишини жадаллаштириш саналади. Инновациялар тўғрисидаги дастлабки илмий ишланмалар XX асрнинг йигирма йиллигида Й.Шумпетер томонидан ишлаб чиқилган. Шу билан бирга “янгиликлар диффузияси” ҳам номланади.

XX аср охиридан бошлаб дунё хўжалигида рўй бераётган ўзгаришлар заминида мамлакатлар иқтисодиётида янги хўжалик юритиш тизимларини шакллантириш саналади, махсулот ишлаб чиқариш бўйича, географик яқин бўлган корхона ва уларга ҳизмат кўрсатувчи ташкилотларни ўз ичига олган «кластер тизимини» яратишдан

иборатдир.

Қишлоқ хўжалигини бугунги кун давр ўзгаришларидан келиб чиққан ҳолда ташкил этиш орқали “кластер”, “кластеризатсия”, “кластер сиёсати” каби тушунчалар кириб келмоқда. Қишлоқ хўжалигини кластерлаштириш сиёсати мамлакат минтақаларида қишлоқ хўжалигини янги тузилмаларини ташкил топиши орқали маҳаллий ишлаб чиқарувчиларнинг рақобатбардошлиги ортади ва янги инновацион импульс таъсирида қишлоқ хўжалигида янги махсулотлар турларининг пайдо бўлишига олиб келади. “Кластер – Германия иқтисодиёти ривожлантириб, Европа Иттифоқи доирасида иқтисодий ўсишнинг мотори сифатида майдонга чиқди. Финландия иқтисодиётида юқори ўсиш даражасини кўрсатди”¹. Шунингдек, “АҚШ иқтисодиётидаги ярмидан кўп ташкилотлар шу моделда фаолият кўрсатишади”².

Қишлоқ хўжалиги тизимида кластерларни ташкил этишда туман ва вилоятда яқин жойлашган бир-бирига яқин бўлган соҳаларнинг ўзаро ҳамкорлиги ва қишлоқ хўжалиги корхоналари ва бошқа хизматларни уйғунлаштириш билан биргаликда инновацион фаолиятни ташкил этиш асосида янги турдаги қишлоқ хўжалик махсулотлари ишлаб чиқаришга йўналтиришдан иборат.

«Кластер» французча атама бўлиб ўзбек тилидаги панжа, бош, боғлам, гуруҳ, тўпланиш, турғун маъноларини англатади. Шунингдек, кластер танланма тадқиқотларнинг бир усули сифатида ҳам ифодаланади. Кластернинг моҳияти Алфред Маршаллнинг «Иқтисодиёт принциплари» (1890 й.) номли асаридаги «ихтисослашган тармоқ-соҳаларнинг алоҳида ҳудудларда уйғунлашиши» тўғрисидаги назарий қарашларида ўз аксини топган»³. “Шу билан бирга кластер (инглизчада cluster - тиқилиши) муайян хусусиятларга эга бўлган мустақил бирлик сифатида қараш мумкин бўлган бир нечта бир хил элементларни бирлашувини англатади. Масалан, кластер – бир мавзунинг бирлиги ёки статистик популяциянинг тегишли элементлари синфига тегишли қидирув натижалари тўплами. Кластер – географик жиҳатдан қўшни бўлган бирлаштирилган компаниялар (ишлаб чиқарувчилар, етказиб берувчилар ва бошқалар) ва тегишли ташкилотлар

¹В.М. Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие/ - Ростов н/Д: Феникс, 2020 г.

²В. П.Акатъев, М. Б.Алексеева, В. Ф. Богачев и др.; под ред. В. Ф. Богачева, А. Г. Столбова. Формирование промышленных кластеров в концепции инновационного развития региона / - СПб.: Инфо-да, 2019 г.

³З.А. Хакимов, Енгли санбат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш. иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Т. 2018 й.

(таълим муассасалари, ҳукуматлар, инфраструктуралар) киради”⁴. Кластерлаштириш назариясини ўрганиш ва уни амалиётга жорий этиш бўйича олиб борилаётган илмий тадқиқотлар тез суръатларда ўсиб бормоқда. Кластер назариясининг кўп томонлама самарали эканлиги турли методологик ёндашувлар шаклланишига олиб келмоқда. Хусусан, М.Портернинг «рақобатда устунлик назарияси» асарида кластер-энг самарали фаолият турларидан ҳисобланади. Фирмаларни ихтисослашуви натижасида географик локализатсия жараёнлари асосида вертикал ва горизонтал жойлашувини билдиради ⁵, М.Энрайт, С.Резенфелд, П.Маскелл ва М.Лорентсеннинг «Мамлакат кластерлар контсептсияси»⁶, А.Маршаллнинг «саноат ҳудудлари назарияси»⁷, П.Бекатиннинг «Италян саноат округлари назариялари»⁸, М.Сторпернинг «идеал» ҳудудий кластер назариялари яратилган бўлиб, «кластерлар занжири уйғунлиги» каби назариялар ҳам шу гуруҳда жойлашган. Юқоридаги назарияларда кластер - ишлаб чиқарувчиларга рақобат устунлигини таъминлашда юқори самарали усул сифатида ҳудуддаги таълим, фан, технологик, иқтисодий ва бошқа хизмат кўрсатувчи субъектлар фаолияти билан уйғунлашган тизими эканлигини кўрсатади. Ж.Даннинг, К.Бримен, Шмит, Ж.Ҳамфриларнинг «кластер»ни ўзаро ҳамкорликдаги институтлар тизими сифатида иқтисодиётнинг асосини белгиловчи институтсионал тизим кўради. Б.О.Лундвал, Б.Ёнсон, Б.Асхайм, А.Изаксонлар – кластернинг эволюцион ривожини бир қатор босқичлардан ўтиш лозимлиги таъкидланади. Кластерлар назарияси бўйича рус олимлари Ю.С.Артамонова, Б.Б.Хрусталёв ва бошқалар⁹ томонидан ҳам ўрганилган бўлиб, амалиётга жорий этиш бўйича кўплаб лойиҳалар ишлаб чиқилган. Келтириб ўтилган назарияларнинг шаклланиши ва уларнинг амалий аҳамияти мамлакат, тармоқ ва корхоналар рақобатбардошлигини оширишнинг инновацион стратегиясида сифатида корхоналар самарадорликка эришишини назарда тутди. “Ўсиш қутблари назарияси Ф. Перру томонидан ишлаб чиқилган. Унинг ғояси айнан ўсиш нуқта,

⁴В.В.Карпова, В.В.Алешенко. Кластерный подход к развитию агропромышленного комплекса Омской области. Монография – Новосибирск, изд-во СО РАН, 2020 г

⁵Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 2020. С. 51,

⁶Enright M. Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda, in Staber, U., Schaefer, N. and Sharma, V., (Eds.) “Business Networks: Prospects for Regional Development, Berlin”: Walter de Gruyter, pp. 190- 213.

⁷Маршалл А. Принципы экономической науки, т. I – III. Пер. с англ. — М.:Издательская группа «Прогресс», 2019.

⁸Бекатин П. - Becattini G. From Marshalls to the Italian «Industrial Districts»/ www.copetitivness.org, 2020

⁹Кластерные политики и кластерные инициативы: теория, методология, практика. (Коллективная монография). Минобрнауки России, Минэкономразвития РФ, Правительства Пензенской области Пенза, 2019.

марказ, қутбларига бағишланган ва одатда бу ғоя иқтисодий макон унча шаклланмаган, катта ишлаб чиқариш салоҳиятига эга бўлган ҳудудларда катта самара беради. Бундай ҳудудга турли омиллар ва шарт-шароитлар ҳисобга олинган, қулай иқтисодий географик ўринга эга бўлган нуқтада-аҳоли пунктида йирик саноат корхонаси жойлаштирилади. Натижада ўсиш маркази вужудга келади”¹⁰. Замонавий амалиётда ўсиш қутблари назарияси асосида эркин иқтисодий зоналар, кичик иқтисодий зоналар, технополислар, технопарклар ташкил этилмоқда.

Бизнинг фикримизча Кластер-ишлаб чиқаришдан то тайёр маҳсулат этиштирилгунгача бўлган жараёнларни қамраб олувчи тизимдир. Кластер назарияларининг шаклланиши ва ривожланиш ҳолати кластерга ўзаро боғлиқлик ва алоқадорликдаги қишлоқ хўжалигидаги корхона ва фирмалар фаолияти самарадорлигини ошириш бўлса, кластерлар географик маконда бир-бирга яқин жойлашган, ўзаро боғлиқликдаги қишлоқ хўжалиги корхоналари гуруҳи бўлиб, улар ўртасидаги ўзаро ижтимоий-иқтисодий муносабатлар натижасида барқарор алоқалар шаклланади, улар фаолиятида жиддий ижобий ўзгаришлар юз беради ва улар ишлаб чиқараётган маҳсулотлар рақобатбардошлиги кучаяди, маҳсулотлар сифати ортади. Ҳудуд, тармоқ ва корхона рақобатбардошлигини оширишга кластер назариясини татбиқ этиш амалиётига кўра, кластер-географик нуқтаи назардан қўшни бўлган, ўзаро боғлиқ корхоналар ва уларга алоқадор ташкилотлар гуруҳидир. Шунингдек, кластер – ишлаб чиқариш корхоналари рақобатбардошлиги ошишига имкониятлар яратувчи, ўзаро чамбарчас боғланган тармоқлар ягона технологик занжирини ташкил этувчи ҳамжамиятлардир¹¹. М.Портер кластерга баҳо берар экан, кластер самарали ташкилот саналади, ихтисослашув омиллари таъсирида ривожланади, географик локализатсия таъсирида вертикал ва горизонтал шаклда ривожланади. Маҳаллий ресурслар асосида маҳсулот таннархини пасайтириш, материал ишлаб чиқариш захираларига бўлган талабни минималлаштиришга сабаб бўлади. Кластерни чуқурлашуви ва кенгайиши кўп томондан кластер таркибидаги ташкилотларнинг ўзаро рақобатлашувига боғлиқ¹².

В.П.Третьяк фикрича кластер иштирокчилари тармоқлараро ёки географик контсентратсиялашади, бу эса иқтисодиёт тармоқлари самарадорлигини

¹⁰ А.Солиев, Э.А.Аҳмедов, Р.Й.Маҳмадалиев, М.И.Назаров, З.Н.Тожиёва, М.Ж.Болтаев, У.А.Атажанова. Минтақавий иқтисодиёт. Ўқув қўлланма. Т-2020 й.

¹¹ Портер М. Конкуренция. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2020.

¹² Ф.Е.Караева. Формирование, идентификация и управление конкурентоспособностью регионального промышленного кластера. Дисс. Соис. Уч.степ. д.э.н. Санкт-Петербург.2019 г. 388 стр

ривожлантиради. Контсентрация орқали ихтисослашув шаклланади, қисқа ихтисослашув жараёни шаклланади. Кластерда квази интеграцион структура ташкил топади, бу структура юридик шаклдаги мустақил кичик корхоналардан тузилади, унда корхоналар ўз активлари устидан назоратни сақлаб қолади¹³.

А.Н.Асаул эса кластерни бизнес-субект бирлашмаси, бир-бири билан ўзаро алоқадорликдаги йирик корхоналар бирлашмасининг турли-туман кўринишларидан бири сифатида кўради. Ижтимоий-иқтисодий аспектларни кенг масштабда ўрганеди. В.В.Печаткин ва С.М. Гаймаловлар фикрича, кластер географик ва технологик ўзаро боғлиқликдаги ва рақобатлашувчи корхоналар гуруҳидир. Ички ва ташқи бозорларда салмоқли улушга эга бўладиган корхоналар йиғиндиси, асосий мақсади маҳсулот ва хизматларни ихтисослаштириш орқали маҳсулотлар ва хизматларни жаҳон стандартлари асосида инновацион янгиликлардан фойдаланилган ҳолда бир-бири рақобатлашувчи корхоналардир¹⁴.

С.Н.Мзулев фикрича, кластер - бу комплекс географик ўзаро алоқадорликда ва боғлиқликдаги компанияларнинг алоҳида қобикдаги фаолиятдир. Турли –туман вазифалар бажаради, кучли ички ихтисослашувга эга бўлган, юқори даражадаги хамкорликга асосланган, вертикал ва горизонтал алоқаларга эга ва бозор иқтисодиёти қонуниятлари асосида фаолият кўрсатувчи тизим сифатида кўради¹⁵.

Бу тизим барча соҳалар учун қўлланиши мумкин ва универсал хусусиятга эгадир. Уларни соҳа ва тармоқлар хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда гуруҳлаштириш зарур бўлади. 1.1-расмда кластерлар типологияси бўйича маълумот берилган. Шу билан бирга унинг еттита асосий белгилар бўйича кластерни гуруҳлаштириш мумкин:

Кластер типологиясининг номланиши
Географик
Горизонтал
Вертикал
Латерал
Технологик
Фокусли
Сифатли

¹³В.П.Третьяк,.. Квазиинтеграция - экономическая основа инновационных кластеров предприятий [электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://www.gier.ru/works/almanach/0004/almanach0004_174-192.pdf

¹⁴И.В.Пилипенко. Конкуренентоспособность и формы организации производства в постиндустриальных условиях// Сборник докладов под ред. В.А. Шупера. - М.: Эслан. 2020, с. 124-142.

¹⁵В.О.Мосейко, В.В.Фесенко. Выявление региональных кластеров: методологические подходы // Регион.экономика. Теория и практика. - 2018. - №7. - с. 58-64.

1.1-расм. Кластерлар типологияси¹⁶

Кластер – бу маълум минтақада ёки маконда жойлашган, бир-бири билан мустақкам ўзаро кооперацион алоқадорликга ва ҳамкорликга эга бўлган, ўзаро адолатли рақобат қилувчи, инновацион янгиликларни тез ўрганувчи ва мосланувчан корхоналар йиғиндиси.

Бизнинг фикримизча, Кластер – нафақат ишлаб чиқариш корхоналари ҳамкорлиги унда йирик ва кичик корхоналар, таъминотчилар (техникалар, ихтисослашган хизматлар) инфраструктура объектлари, илмий-тадқиқот институтлари, марказлари ва бошқа ташкилотлар ҳамкорлиги гуллаб яшнайдиган мажмуадир.

Географик кластерлар: минтақалараро кластерлар иқтисодий активлигини ошириш, бошланишида маҳаллий (масалан Нидерландияда боғдорчилик), глобал (аерокосмик кластерлар);

Горизонтал кластерлар: бир неча тармоқлар ва секторларни йирик кластерлар таркибидан чиқиш метакластерлар ташкил этилиши, метакластер-унча катта бўлмаган маълум минтақа учун хос бўлган кластерлар гуруҳи (масалан метакластерлар Нидерландия иқтисодиётидаги);

Вертикал кластерлар: кластерларнинг ишлаб чиқариш жараёнлари босқичларини қўшни босқичлар билан фаолиятидир. Шу билан бирга тармоқ иштирокчиларининг тўлиқ таркибидан илмий тадқиқот ва инновациялар билан шуғулланувчиларини аниқлаш муҳимдир.

Латерал кластерлар: янги комбинатсия алоқаларига олиб келувчи иқтисодиёт тармоқларини бирлаштиради (масалан мултимедия кластерлари);

Технологик кластерлар: бир хил технологиялардан фойдаланувчилар мажмуаси (масалан биотехнологик кластерлар);

Фокусли кластерлар: ягона марказ атрофида жойлашган корхоналар мажмуаси (масалан корхона, илмий-тадқиқот институти, таълим муассасаси).

Сифатли кластерлар: ўзаро ҳамкорликнинг самарали ва сифатли вариантлари асосида жойлашган корхоналар мажмуасидир.

Маълумки, фаол тадбиркорлик деган тушунчанинг мазмунига Президентимиз 2017 йил 22 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида алоҳида изоҳ бериб ўтган эди. Жумладан, «Фаол

¹⁶ Muallif ishlanmasi

тадбиркорлик бизнес фаолиятини инновацион, яъни замонавий ёндашувлар, илғор технология ва бошқарув усуллари асосида ташкил этадиган иқтисодий йўналишдир”¹⁷.

Жаҳон мамлакатларида инқироз таъсири давом этиб келаётган бир пайтда, баъзи бир мамлакатларда ривожланиш ўрнига пасайиш суръатлари давом этиб келаётган шароитда мамлакатимиз иқтисодиётининг бу каби суръатларда ривожланиши олиб борилаётган иқтисодий сиёсатнинг нақадар тўғрилигидан дарак беради. Юқоридаги маълумотларни барчаси мамлакат иқтисодиётида инновацион агрокластерлар ташкил этиш орқали иқтисодиётга янгича қарашлар, инновациялар тизмини жорий этиш режалаштирилганлиги мавзунинг долзарблигини кўрсатади.

COVID-19 пандемияси таъсирида дунё ҳамжамиятида кузатилаётган глобал молиявий-иқтисодий инқироз, иқтисодиётнинг барча тармоқларига, айниқса дунё аҳолисини маҳсулотлар билан таъминлаш масалаларига ўзининг сезиларли таъсирини кўрсатмоқда. Мамлакат аҳолисининг маҳаллий шароитда ишлаб чиқарилган сифатли ва арзон маҳсулотларга бўлган эҳтиёжини тўлароқ қондириш асосан қишлоқ хўжалик тармоғини ривожлантириш тадбирларига бевосита боғлиқ бўлиб, бу ўз навбатида соҳага замонавий ва инновацион услубларни жорий этишни тақозо этади. Замонавий инновацион усуллар ҳозирги кунда кластерларни ташкил этиш фонида намоён бўлмоқда.

Инновацион агросаноат кластерлари хўжаликлараро рақобатни ривожлантириб, хўжаликлараро алоқа структурасини ишлаб чиқади. Ишлаб чиқариш, техникалар етказиб берувчилар, ихтисослашган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш, илмий-тадқиқот муассасалари, ишлаб чиқариш нуқтаи назаридан ўзаро боғлиқликдаги маълум ҳудудда жойлашган кластер иштирокчилари тушунилади.

Агросаноат мажмуасининг ҳудудий кластери бир неча ўзаро боғлиқ тармоқларнинг географик омиллар билан чегараланган маълум бир ҳудуднинг агросаноат ташкилоти шаклидир (нисбатан катта миқдорда элементлар (катта ва кичик турли хил нисбатларда)) ва шунга мувофиқ ушбу иқтисодий конвенцияни, иқтисодий, технологик ва ташкилий-тадбиркорлик фаолиятининг маълум бир соҳасига ёндашиш тенденцияси рақобатбардош ва, одатда, экспортга йўналтирилган маҳсулотларини

¹⁷O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. – <http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoevning-oliy-22-12-2017>.

ишлаб чиқаришга йўналтирилган муайян агросаноат соҳасига йўналтирилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. В.М. Джуха, А.В. Курицын, И.С. Штапова. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие/ - Ростов н/Д: Феникс, 2020 г.
 2. В. П.Акатъев, М. Б.Алексеева, В. Ф. Богачев и др.; под ред. В. Ф. Богачева, А. Г. Столбова. Формирование промышленных кластеров в концепции инновационного развития региона / - СПб.: Инфо-да, 2019 г.
 3. З.А. Хакимов. Енгил саноат корхоналари рақобатбардошлигини маркетинг стратегиялари асосида ошириш.иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. Т, 2018 й
 4. В.В.Карпова, В.В.Алешенко. Кластерный подход к развитию агропромышленного комплекса Омской области. Монография – Новосибирск, изд-во СО РАН, 2020 г
 5. Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 2020. С. 51,
 6. Enright M.Regional Clusters and Economic Development: A Research Agenda, in Staber, U., Schaefer, N. and Sharma, B., (Eds.) “Business Networks: Prospects for Regional Development, Berlin”: Walter de Gruyter, pp. 190- 213.
 7. Маршалл А. Принципы экономической науки, т. I – III. Пер. с англ. — М.:Издательская группа «Прогресс», 2019.
 8. Бегаттин П. - Becattini G. From Marshalls to the Italian «Industrial Districts»/ www.competitiveness.org. 2020
- Кластерные политики и кластерные инициативы: теория, методология, практика. (Коллективная монография). Минобразования и науки РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Пензенской области. Пенза, 2019.
9. А.Солиев, Э.А.Ахмедов, Р.Й.Махамдалиев, М.И.Назаров, З.Н.Тожиева, М.Ж.Болтаев,